

Rapport d'étape de Portage

Pour la période d'octobre 2017 à décembre 2017

Le présent rapport résume les activités et les réalisations de Portage au dernier trimestre de 2017 correspondant aux objectifs décrits dans le Plan d'entreprise de Portage : 2017-2018 et fournit une mise à jour des activités et des communications de Portage pendant cette période.

Les domaines visés par le rapport comprennent les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la GDR au Canada au moyen d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport suivant vise à faire état de nos progrès vers le développement projeté de cette communauté de pratique nationale.

Le rapport a été préparé par :

Jeffrey Moon (directeur, Portage)

Shahira Khair (agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

29 janvier 2018

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Les aspects essentiels de cet objectif sont de coordonner et d'élargir l'expertise et les services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et de renforcer la capacité dans des domaines précis de la GDR.

Activités et réalisations

Les mises à jour suivantes sont centrées sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Conseil des présidents de Portage

- Le 20 novembre, le Conseil des présidents de Portage a tenu une téléconférence d'une heure au cours de laquelle le conseil a eu l'occasion de discuter des mises à jour présentées par des membres du secrétariat de Portage au sujet des nouveaux groupes de travail, de la mobilisation des intervenants, d'événements à venir, des processus, de l'évaluation formative de Portage et des propositions au Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique (CLIRN). Chaque président des groupes d'experts a également fait le point sur les progrès réalisés par son groupe respectif. Le conseil a convenu qu'il avait besoin de plus de temps pour discuter des sujets nécessitant une coordination entre les groupes et a prévu organiser une téléconférence de deux heures à la fin du mois de février.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD)

- L'objectif du GEOD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- En novembre 2017, le GEOD a établi un plan de travail modifié comprenant les livrables suivants :
 - Rédiger un document d'information contenant des renseignements de base à propos de l'organisation des données, de ses exigences et de ses avantages;
 - Collaborer avec le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) pour offrir et élargir les futurs services d'organisation des données;
 - Élaborer un guide d'exploration sur l'organisation des données contenant des conseils de base et des liens vers des ressources à l'intention des personnes jouant un rôle dans l'organisation des données;
 - Poursuivre la rédaction de leur livre blanc sur l'organisation de données concernant les exigences relatives à l'établissement d'un réseau canadien sur l'organisation des données.

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD)

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et l'élaboration d'un service national de découverte des données.
- Le groupe de travail sur le développement des collections et le groupe de travail sur les métadonnées ont terminé leur mandat.
- Un mandat a été élaboré pour un nouveau groupe de travail, provisoirement nommé le Groupe de travail sur le service de découverte du DFDR, qui poursuivra le travail des anciens groupes de travail sur le développement des collections et les métadonnées d'identifier des dépôts de données canadiens à inclure dans le Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) et d'élaborer des listes des normes relatives aux métadonnées pour le mappage au DFDR.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)

- Le GEPGD continue de superviser l'élaboration de la plateforme nationale de planification de la gestion des données (PGD) de Portage, l'Assistant PGD.
- Carol Perry (University of Guelph) a été nommée présidente par intérim du GEPGD en octobre 2017.
- En novembre 2017, le GEPGD a publié une demande de participation à la recherche de volontaires provenant de la communauté des bibliothèques et du milieu de la recherche en général (p. ex. gestionnaires de données, chercheurs) pour mettre à contribution une expertise approfondie dans divers domaines de recherche pour leur groupe.
- Le GEPGD examine les possibilités d'élaborer des modèles de PGD spécifiques au domaine pour l'Assistant PGD, ainsi que d'autres sujets d'intérêt comme les licences d'utilisation, le partage et la réutilisation des données.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP)

- Le GEP conseille le réseau Portage au sujet des nouveautés en matière d'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance et l'accès des données et métadonnées de recherche.
- Le GEP a presque terminé la rédaction de son prochain livre blanc, qui examine le milieu actuel de la préservation des données et propose un modèle de service national de préservation des données au Canada.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI)

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de gérer les ressources et les extrants du Consortium canadien d'enquête sur la GDR.
- Le GERI termine les examens finaux de son analyse de l'environnement qui servira à éclairer sa feuille de route afin d'évaluer le milieu international et

canadien de la GDR et de formuler des suggestions d'élaboration en fonction des lacunes et des priorités définies.

Groupe d'experts sur la formation (GEF)

- Le principal objectif du GEF est d'élaborer et de tenir à jour un programme de haut niveau de formation à la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Deux groupes de travail formés par le GEF sont aux dernières étapes de l'élaboration de contenu pour des modules de formation en ligne visant à présenter la GDR et à montrer comment réaliser un PGD. La prochaine étape de l'élaboration consistera à faire migrer le contenu vers une plateforme en ligne qui support les interfaces tant en anglais qu'en français.
- Une nouvelle page Web annonçant les événements de Portage à venir a été lancée sur le site Web de Portage.
- Les membres du GEF ont participé à deux activités de formation de l'Initiative de démocratisation des données (IDD). James Doiron et Jeff Moon ont dirigé un atelier d'une demi-journée d'ACCOLEDS en novembre 2017, et Laure Perrier et Jeff Moon ont dirigé un exposé de l'IDD en Ontario en décembre 2017.
- Reprenant les séances offertes à Montréal au début de l'automne, le GEF organise une autre séance d'information gratuite d'un jour sur Portage et la GDR le mardi 30 janvier 2018 à la Ryerson University à Toronto.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Cela exige de travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD

- Weiwei Shi (University of Alberta) continue de surveiller les mises à jour de la base de code unifiée pour DMP Online et DMP Tool, au nom du GEPGD. À l'heure actuelle, la publication officielle du code est prévue en février 2018 afin de correspondre à l'International Digital Curation Conference (IDCC) à Barcelone.
- Au cours de l'année civile 2017, 12 comptes institutionnels sur un total de 34 ont été créés et 972 comptes d'utilisateur sur un total de 2 662 se sont inscrits pour l'Assistant PGD.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN)

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes ont avancé dans l'étude des lacunes et des possibilités qui pourraient être visées par les stratégies et les services coordonnés à l'échelle nationale pour Dataverse.
- Tous les sous-groupes se sont employés à terminer la rédaction de leur document d'information provisoire et des recommandations à présenter d'ici la fin de janvier 2018.
 - **Le Groupe des modèles opérationnels de Dataverse** a distribué deux sondages afin de recueillir des données comparatives auprès des bibliothèques qui ont adopté ou songent adopter Dataverse comme outil de gestion des données pour leurs services institutionnels de GDR et auprès des établissements qui utilisent une instance locale de Dataverse pour leur propre utilisation ou pour utilisation par un consortium de bibliothèques.
 - **Le Groupe de formation de Dataverse** a distribué un sondage afin de recueillir des renseignements sur les expériences des bibliothécaires, des chercheurs, du personnel de recherche, des étudiants et des administrateurs de Dataverse relative à l'utilisation de Dataverse et de

mieux comprendre quels sujets, documents et méthodes de formation seraient les plus utiles pour le perfectionnement des connaissances et des compétences.

- **Le Groupe des métadonnées de Dataverse** a continué à élaborer un modèle de métadonnées par défaut décrivant quels champs devraient être exigés, recommandés et facultatifs afin de mieux décrire un ensemble de données ajouté à Dataverse.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR)

- Le DFDR est un projet conjoint entre l'ABRC/Portage et Calcul Canada afin de créer un point focal pour découvrir et accéder aux données de recherche canadiennes et un dépôt évolutif capable de traiter de grands volumes de données.
- Depuis septembre 2017, le service de DFDR est offert en version de production limitée. N'importe qui peut utiliser le DFDR pour effectuer une recherche dans l'ensemble des dépôts canadiens afin de trouver et de télécharger des données de recherche. Nous travaillons avec un groupe choisi de chercheurs pour organiser, stocker et diffuser leurs données.
- Au cours du premier trimestre de 2018, nous tenterons d'élargir nos offres de services en version de production limitée pour inclure davantage de chercheurs canadiens.
- Le DFDR travaille en étroite collaboration avec plusieurs groupes d'experts et groupes de travail de Portage, notamment le GEP, le GEOD, le GEDD et le groupe de travail sur le MS-DFDR dans le cadre d'une série de services de données nationaux.
- Le développement du DFDR se déroule également en consultation avec des membres du DVN afin de veiller à ce que les deux services de dépôts soient interopérables et que le développement soit complémentaire.
- Les futurs développements du DFDR mettront l'accent sur le fait de combler une lacune dans la gestion de données de recherche brutes ou « actives », particulièrement celles contenues dans les systèmes de Calcul Canada.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR)

- Le groupe de travail MS-DFDR a été formé afin de tirer profit de l'expertise communautaire pour mettre au point des modèles de service et des modèles opérationnels, des politiques et des flux de travail opérationnels pour une plateforme pour un dépôt fédéré de données de recherche. Après plusieurs mois, il a été décidé à créer trois sous-groupes axés respectivement sur les politiques, l'expérience utilisateur et les modèles opérationnels.
 - **Le sous-groupe des politiques** se concentrera sur l'élaboration de politiques pour le service de DFDR, particulièrement en ce qui concerne les politiques des dépôts de données, les conditions d'utilisation et les

ententes sur la politique de confidentialité et les protocoles d'entente ou accords sur les niveaux de service pour les établissements.

- **Le sous-groupe des flux de travail, de l'expérience utilisateur et de la formation** se concentrera sur l'expérience utilisateur du service de DFDR afin de formuler de la rétroaction et des suggestions pour améliorer la conception initiale, les documents accessibles aux utilisateurs, les documents de formation et les documents d'information et de promotion pour le DFDR.
- **Le sous-groupe de la planification opérationnelle** examinera les aspects opérationnels du fonctionnement d'un service coordonné à l'échelle nationale de publication de données, en mettant l'accent sur l'infrastructure, l'élaboration de plateformes et les coûts en ressources humaines qui s'y rattachent.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Pour ce, il faudra travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique (CLIRN)

- Le Secrétariat du CLIRN a été financé par le gouvernement fédéral pour élaborer des exposés de position sur la gestion des données, l'informatique de pointe en recherche et la coordination dans le contexte du paysage de l'infrastructure de recherche canadienne. Le Groupe de travail sur la gestion des données (GD) du CLIRN était dirigé par Robbin Tourangeau, et comptait des représentants de l'ABRC, du CASRAI-CA (Consortia Advancing Standards in Research Administration Information), du réseau Portage et de Données de recherche Canada (DRC).
- Le Groupe de travail sur la gestion des données (GD) du CLIRN a produit un rapport en réponse à la rétroaction formulée par Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) concernant le rapport sur la GD du CLIRN qui leur a été présenté en août 2017. Le rapport de rétroaction vise à préciser les aspects du rapport sur la GD sur le plan général de la GDR, à l'aide d'exemples de Portage et d'autres, le cas échéant.

Collaboration avec les conseils régionaux des bibliothèques

- Le directeur de Portage a fait le point sur le travail du réseau Portage lors d'un webinaire organisé par le Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) le 14 décembre.
- Des réunions de groupe périodiques entre le directeur de Portage et des représentants des quatre conseils régionaux de bibliothèques sont prévues à partir de janvier 2018.

Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR

- L'objectif du groupe de travail est de fournir aux établissements des ressources qui faciliteront les discussions et les processus menant à l'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR.
- Les groupes de travail sont composés de représentants de l'ABRC, de l'Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche (ACAAR), du Conseil des dirigeants principaux de l'information des

universités canadiennes (CDPIUC), des trois organismes subventionnaires, de Données de recherche Canada (DRC), des bureaux des vice-présidents à la recherche et du CASRAI-CA. Les membres se sont engagés à exécuter un mandat de six mois.

- Le groupe de travail a tenu ses deux premières réunions en novembre et en décembre 2017 et met au point un modèle pour orienter les établissements dans l'élaboration d'une stratégie institutionnelle primordiale de GDR. Une ébauche de modèle créée par Kathleen Shearer (associée de recherche, ABRC) servira de base aux travaux du groupe.

Groupe de travail inter-organismes sur les pratiques éthiques de GDR

- Ce groupe de travail fournira un guide pratique sur la gestion des données sensibles en définissant les pratiques exemplaires tant de la communauté internationale que canadienne, tout en étudiant les questions éthiques concernant les données de recherche.
- L'ébauche du mandat de ce groupe de travail a été rédigée en novembre 2017; le groupe tiendra sa première réunion en janvier 2018. Il est composé de représentants des groupes d'intervenants suivants : l'Association canadienne des comités d'éthique de la recherche (ACCER), le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, Données de recherche Canada, le Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche, Statistique Canada, les trois organismes subventionnaires, les bureaux de services de recherche et les centres d'informatique de pointe en recherche.

Exposés du directeur de Portage aux établissements de l'ABRC

- La réunion automnale de l'ABRC de 2017 comprenait une séance sur le CLIRN et les données de recherche/Portage, présidée par la présidente de l'ABRC, Donna Bourne-Tyson. Pendant la séance, la directrice exécutive du CLIRN, Robbin Tourangeau, a présenté de façon détaillée le paysage de la gestion des données de recherche au Canada et le travail du CLIRN, y compris trois exposés de principe présentés à ISDE, suivis d'une mise à jour sur Portage, présentée par Jeff Moon, et d'un résumé des principales conclusions et recommandations de l'évaluation de Portage, présenté par Pam Bjornson, consultante, Management by Design.

Mobilisation d'autres intervenants

- Le secrétariat de Portage a rencontré divers intervenants à Ottawa au début d'octobre 2017 afin de discuter de sujets d'intérêt mutuel et de collaboration dans le domaine de la GDR. Les intervenants comprenaient des représentants des trois organismes, d'Environnement et Changement climatique Canada, d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de l'Association canadienne pour les études supérieures.

- Comme mentionné précédemment, le directeur de Portage a participé à deux activités de formation de l'IDD avec des représentants du groupe d'experts sur la formation (GEF) de Portage : un atelier d'une demi-journée d'ACCOLEDS, présenté par la Thompson Rivers University le 29 novembre, et un exposé de l'IDD en Ontario, présenté par l'University of Toronto le 4 décembre.
- Le directeur de Portage a présenté une brève mise à jour sur le Web lors de l'assemblée annuelle de CODATA qui s'est déroulée à Ottawa le 1^{er} décembre.
- La présidente de l'ABRC, Donna Bourne-Tyson, le gestionnaire de service de Portage, Lee Wilson, et le coordonnateur du réseau de conservation des données numériques de COPPUL, Corey Davis, ont présenté un exposé sur l'élaboration d'un service de dépôt fédéré de données de recherche au Canada lors de la réunion des membres de la Coalition for Networked Information à l'automne 2017 à Washington D.C. les 11 et 12 décembre.

4. Élaborer les activités et les communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'association. L'objectif est de développer un réseau durable qui s'appuie sur le soutien du grand écosystème de GDR.

Activités et réalisations

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM)

- Les membres du CPPM se sont rencontrés le 28 septembre pour examiner les rétroactions sur le document du CLIRN, écouter les dernières mises à jour sur les activités de mobilisation récentes et futures et sur l'évaluation formative, et enfin discuter des deux nouveaux groupes de travail de Portage et des protocoles d'entente en matière de DFDR avec des groupes de recherche. Il s'agissait de la première réunion du CPPM pour Jeff Moon et le groupe a accueilli deux nouveaux membres : Pascal Calarco (bibliothécaire universitaire, University of Windsor) et Colleen Cook (doyenne des bibliothèques, Université McGill). Les membres du groupe se réuniront de nouveau le 23 janvier.

Comité consultatif de Portage (CCP)

- Le CCP a tenu une réunion le 1^{er} novembre pour discuter du rapport d'étape de Portage printemps-été ainsi que des livrables administratifs, dont les communications de Portage, l'évaluation formative de Portage et des possibilités de financement de projet. Les membres ont également décidé de se réunir tous les trois mois au lieu de deux fois par année et compte tenir une autre réunion au début de février.

Évaluation formative de Portage

- Comme mentionné précédemment, l'avant-dernière ébauche du rapport sommaire sur l'évaluation formative du réseau Portage a été présentée aux directeurs de l'ABRC dans les dossiers de réunion distribués pendant l'assemblée générale d'automne. Pam Bjornson a fourni un résumé du rapport pendant la séance sur le CLIRN et les données de recherche/Portage. L'ébauche a été adoptée officiellement et a été publiée sur le site Web de Portage en français et en anglais le 6 décembre 2017. Le rapport conclut en indiquant que Portage a obtenu les résultats attendus et renferme dix recommandations – certaines encouragent Portage à continuer de recourir aux pratiques actuelles ou à les adapter alors que d'autres préconisent l'établissement de nouvelles pratiques. Jeff Moon a rédigé une réponse stratégique qui sera examinée lors de futures réunions du personnel.